

Dotazník: Crowdsourcing Dataset Experience Survey

NOTE

Tento krátký dotazník (cca 5 min) slouží k vyhodnocení výzkumné části projektu. Vaše upřímné odpovědi nám pomohou analyzovat efektivitu nástrojů (jako je SAM) a metodiku sběru dat. Odpovědi nemají vliv na hodnocení projektu, ale jsou klíčové pro vědecké zpracování výsledků.

Identifikace studenta

1. Váš xlogin (nebo UČO)
 - a. *(Krátká textová odpověď - slouží pouze pro spárování s metrikami z CVAT, ve studii bude anonymizováno)*

Část 1: Režie a sběr dat

Tato sekce zkoumá, jak probíhala příprava scény a sběr videí (Fáze 1).

1. Kolik odlišných fyzických prostředí (pozadí/místností) jste vystřídali během natáčení 100 videí?
 - a. 1 prostředí (vše na jednom místě)
 - b. 2–3 prostředí
 - c. 4 a více prostředí
2. Jak byste popsali světelné podmínky ve vašem datasetu?
 - a. Konzistentní (stále stejné umělé nebo denní světlo)
 - b. Mírně proměnlivé (kombinace denního a umělého)
 - c. Vysoce variabilní (slunce, stín, umělé světlo, tma s bleskem atd.)
3. Jak jste přistoupil/a k „Režii datových scén“?
 - a. Spíše pasivně – natočil/a jsem objekty tam, kde zrovna ležely.
 - b. Aktivně – scénu jsem si připravil/a, ale neměnil/a ji během natáčení jednoho klipu.
 - c. Dynamicky – cíleně jsem měnil/a kompozici, přidával/a objekty a měnil/a pozadí během sekvence (dle zadání „Dynamická sběrová sekvence“).
4. Kolik času jste reálně strávil/a Fází 1 (Sběr videí)?
 - a. Méně než 2 hodiny
 - b. 2–4 hodiny (odhad ze zadání)
 - c. 4–6 hodin
 - d. Více než 6 hodin

Část 2: Anotace a asistence SAM

Tato sekce zkoumá efektivitu práce v CVAT a využití modelu SAM (Fáze 3).

1. Jaký je váš odhadovaný podíl anotací (bounding boxů), které vytvořil model SAM?
 - a. 0–20 % (téměř vše ručně)
 - b. 20–50 %
 - c. 50–80 %
 - d. 80–100 % (téměř vše přes SAM)
2. Jak hodnotíte přínos modelu SAM z hlediska rychlosti?
 - a. SAM mě výrazně zpomaloval (musel/a jsem často opravovat masky/boxy).
 - b. Neutrální / Zhruba nastejno.
 - c. SAM mě výrazně zrychlil.
3. Jaká byla vaše strategie při anotaci „obtížných“ objektů (překryvy, rozmazání)?
 - a. Anotoval/a jsem vše co nejpřesněji ručně, i když jsem si nebyl/a jistý/á okraji.
 - b. Sporné objekty jsem raději neanotoval/a (vynechal/a jsem je).
 - c. Použil/a jsem SAM a nechal/a výsledek bez větších úprav.
4. Kolik času jste reálně strávil/a Fází 3 (Anotace v CVAT)?
 - a. Méně než 10 hodin
 - b. 10–15 hodin (odhad ze zadání)
 - c. 15–20 hodin
 - d. Více než 20 hodin

Část 3: Subjektivní vnímání a Zkušenosti

Závěrečné zhodnocení celého procesu.

1. Co pro vás bylo na celém projektu nejobtížnější?
 - a. Vymyslet a natočit scény (Fáze 1).
 - b. Technické zpracování dat a skripty (Fáze 2).
 - c. Monotónnost a objem anotace (Fáze 3).
 - d. Rozchození tréninku, MetaCentrum a debugging (Fáze 4).
2. Měl/a jste před tímto předmětem zkušenost s anotací dat nebo tréninkem neuronových sítí?
 - a. Ne, vůbec.
 - b. Ano, pouze teoretickou.
 - c. Ano, praktickou (již jsem v minulosti nějaký model trénoval/a).